

MEDICINA CARDIOMETABÓLICA

www.medicinacardiometabolica.com

EN ESTE NÚMERO

INHIBIDORES SGLT-2: UNA OPCIÓN CLAVE EN EL TRATAMIENTO DE LA ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA

NUEVO ALGORITMO DE TRATAMIENTO DE DM2 SEMERGEN 2024

ESTRATEGIA TRANSFUSIONAL RESTRICTIVA VS LIBERAL EN PACIENTES CON LESIÓN CEREBRAL AGUDA

TROMBOCITOPENIA INDUCIDA POR HEPARINA

La Inteligencia Artificial y su Precisión en Medicina Interna

Por Jorge Rojas

El uso de la inteligencia artificial (IA), como ChatGPT, está revolucionando el diagnóstico clínico en Medicina Interna. En el año 2023, se evaluó la capacidad de ChatGPT para diagnosticar correctamente diversas condiciones médicas utilizando casos clínicos del Medical Knowledge Self-Assessment Program (MKSAP). Los resultados mostraron que ChatGPT fue capaz de identificar el diagnóstico principal en el 70% de los casos

Estos hallazgos son alentadores, ya que indican el potencial de la IA para asistir a los médicos en la toma de decisiones clínicas. Sin embargo, es importante tener en cuenta sus limitaciones, como la posibilidad de generar respuestas incorrectas o basadas en información imprecisa. Además, su desempeño puede verse afectado por la calidad de los datos de entrada.

Aunque la IA no debe reemplazar el juicio clínico, su implementación puede ser un valioso "copiloto" en el proceso diagnóstico, ayudando a los profesionales a manejar la creciente complejidad de los casos. A medida que estas tecnologías avanzan, su integración en la práctica médica debe realizarse de manera ética y supervisada, garantizando que complementen la educación y la atención clínica sin sustituir el componente humano esencial en la medicina.

SODIUM-GLUCOSE COTRANSPORTER-2 (SGLT-2) INHIBITORS FOR ADULTS WITH CHRONIC KIDNEY DISEASE: A CLINICAL PRACTICE GUIDELINE

Inhibidores SGLT-2: Una opción clave en el tratamiento de la enfermedad renal crónica

Los inhibidores del cotransportador sodio-glucosa tipo 2 (SGLT-2) han demostrado ser una herramienta eficaz en el manejo de la enfermedad renal crónica (ERC), tanto en pacientes con como sin diabetes tipo 2. Recientemente, las guías de práctica clínica han reforzado su uso debido a los beneficios significativos en la protección renal y cardiovascular.

¿Qué son los inhibidores SGLT-2?

Son medicamentos inicialmente desarrollados para el tratamiento de la diabetes tipo 2, pero estudios recientes han demostrado su capacidad para ralentizar la progresión de la ERC, reducir la mortalidad cardiovascular y disminuir el riesgo de insuficiencia renal.

Recomendaciones clave:

- En pacientes con bajo o moderado riesgo de progresión de la ERC, se sugiere el uso de inhibidores SGLT-2.
- En aquellos con alto o muy alto riesgo, se recomienda fuertemente su uso, ya que pueden reducir significativamente la mortalidad y los eventos cardiovasculares.

Population

Recommendations apply to:

Patients with chronic kidney disease
With or without diabetes

Recommendations may or may not apply to:

- People receiving kidney replacement therapy
- People who have received a kidney transplant
- People with polycystic kidney disease
- People with rare kidney diseases
- People with low estimated GFR not receiving kidney replacement therapy
< 20 mL/min/1.73 m²

Age is not accounted for in the risk stratification approach, leading to possible overestimation of risk in older adults and underestimation of risk in younger individuals

Risk stratification for recommendations:

BMJ 2024;387:E080257

[HTTP://DX.DOI.ORG/10.1136/BMJ-2024-080257](http://dx.doi.org/10.1136/bmj-2024-080257)

LOS INHIBIDORES SGLT-2 REPRESENTAN UN AVANCE EN EL MANEJO DE LA ERC, OFRECIENDO BENEFICIOS TANTO PARA LA FUNCIÓN RENAL COMO PARA LA SALUD CARDIOVASCULAR.

JAMA+ AI

HELLO, WORLD—INTRODUCING JAMA+ AI

JAMA+ AI es una nueva plataforma lanzada por la red JAMA que reúne las últimas investigaciones sobre inteligencia artificial (IA) aplicada a la medicina, ofreciendo a médicos, investigadores y tecnólogos un espacio para explorar cómo la IA está transformando la atención médica. Desde mejorar diagnósticos hasta optimizar decisiones clínicas

<https://jamanetwork.com/channels/ai>

Editor's Choice

ORIGINAL INVESTIGATION

Gender Representation of Health Care Professionals in Large Language Model-Generated Stories

Bradley D. Menz, B. Pharm (Hons); Nicole M. Kuderer, MD; Benjamin Chin-Yee, MD; et al

JAMA Network Open

ORIGINAL INVESTIGATION

Artificial Intelligence Algorithm for Subclinical Breast Cancer Detection

Jonas Gjesvik, MSc; Natalia Moshina, MD, PhD; Christoph I. Lee, MD, MS; et al

JAMA Network Open

#SEMERGEN24

En el 46º Congreso Nacional de SEMERGEN (#SEMERGEN24), celebrado en Bilbao del 2 al 5 de octubre de 2024, se presentó un nuevo algoritmo para el manejo de la diabetes tipo 2, diseñado para optimizar el tratamiento de los pacientes en atención primaria. Este algoritmo integra las últimas recomendaciones sobre el uso de insulinas y otros tratamientos hipoglucemiantes, facilitando decisiones personalizadas basadas en factores como la progresión de la enfermedad, comorbilidades y riesgo cardiovascular.

ALGORITMO DE TRATAMIENTO DM2 SEMERGEN 2024

MEV + Metformina + control FRCV¹
Si no se tolera metformina en monoterapia: priorizar iSGLT2

Para EVITAR INERCIA TERAPÉUTICA:
Revisión HbA1c cada 3-6 meses y modificar tratamiento si es necesario

CONDICIONANTE CLÍNICO ²	Alto RCV o ENFERMEDAD CV ³	INSUFICIENCIA CARDÍACA ⁴	ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA ⁵	ACV ⁶	OBESIDAD ⁷	ENFERMEDAD HEPÁTICA METABÓLICA ⁸	FRAGILIDAD ⁹
FÁRMACOS PRIMERA ELECCIÓN	iSGLT2/arGLP1 Uno o ambos, indistintamente	iSGLT2	iSGLT2 arGLP1 SEMAGLUTIDA	arGLP1 DULAGLUTIDA, SEMAGLUTIDA PIOGLITAZONA	GIP/GLP1 TIRZEPATIDA arGLP1 SEMAGLUTIDA DULAGLUTIDA, LIRAGLUTIDA	Si IMC<30: PIOGLITAZONA Si IMC>30 arGLP1	Priorizar seguridad iDPP4
ALTERNATIVA TERAPÉUTICA O PRIMERA INTENSIFICACIÓN		arGLP1 SEMAGLUTIDA	iDPP4 REPAGLINIDA		Valorar cirugía metabólica iSGLT2		iSGLT2 Si ECV, ERC, IC
INTENSIFICACIÓN TRATAMIENTO Si no se ha logrado control glucémico tras lo anterior	PIOGLITAZONA, iDPP4, REPAGLINIDA, GLICLAZIDA, GLIMEPIRIDA INSULINA BASAL	iDPP4 REPAGLINIDA, INSULINA BASAL Preferiblemente GLARGINA U300 o DEGLUDEC	INSULINA BASAL	iSGLT2 iDPP4 INSULINA BASAL Preferiblemente GLARGINA U300 o DEGLUDEC	iDPP4	IMC<30: +iSGLT2 ó iDPP4 IMC>30-35: +iSGLT2 ó PIOGLITAZONA IMC>35: cirugía metabólica	INSULINA BASAL Preferiblemente GLARGINA U300 o DEGLUDEC
FÁRMACOS DESACONSEJADOS	Resto de SU	PIOGLITAZONA SAXAGLIPTINA	SU		SU		SU

DIAGNÓSTICO RECIENTE SIN CONDICIONANTE CLÍNICO

Para todos: MEV + MET + FRCV

- HbA1c <1% fuera de objetivo:
 - HbA1c a los 6 meses, si no control intensificar: añadir otro ADNI.
- HbA1c 1-2% fuera de objetivo:
 - Doble terapia: MET + segundo ADNI.
- HbA1c >10%:
 - Síntomas hiperglucemia; Insulina basal* + MET
 - *Valorar retirar insulina basal cuando se haya resuelto la descompensación hiperglucémica.
 - No síntomas: inicio doble terapia MET + arGLP1/Dual GIP/GLP1.

ADNI: iSGLT2, arGLP1/Dual GIP/GLP1, iDPP4, SU, GLI, PIO.

FG límite para su uso¹⁰

MET*	30
DAPA*	25
EMPA*	20
CANA*	30
arGLP1	15
iDPP4*	15
GLI	30
SU	30
PIO	15
IB*	15

*Ajuste dosis a partir de 45ml/min
*Se puede mantener hasta diálisis
*Ajuste dosis a partir de 50ml/min excepto inaglitina

MEV: modificaciones del estilo de vida, MET: metformina, iSGLT2: inhibidores del cotransportador de sodio-glucosa tipo 2, arGLP1: agonistas del receptor del péptido similar al glucagón tipo 1, iDPP4: inhibidores de la dipeptidil-peptidasa 4, SU: sulfonilureas, GLI: repaglinida, FG: filtrado glomerular, ADNI: antidiabético no insulínico, DAPA: dapagliflozina, EMPA: empagliflozina, CANA: canagliflozina, CV: cardiovascular, ACV: accidente cerebro-vascular, ERC: enfermedad renal crónica, IB: insulina basal, IMC: índice de masa corporal, HbA1c: hemoglobina glicada, GIP/GLP1: agonista dual.

Elaborado por el Grupo de Trabajo de Diabetes, Endocrinología y Metabolismo. Algoritmo de tratamiento DM2 SEMERGEN 2024. DOCUMENTO DE MANEJO PRÁCTICO DEL PACIENTE CON DM2 EN ATENCIÓN PRIMARIA. 2024.

<https://www.cardioteca.com/recursos-diabetes/6154-nuevo-algoritmo-de-tratamiento-de-dm2-semergen-2024.html>

The NEW ENGLAND JOURNAL of MEDICINE

Insulin Efsitora versus Degludec in Type 2 Diabetes without Previous Insulin Treatment

Un nuevo ensayo clínico, el QWINT-2, ha demostrado que la insulina efsitora alfa, administrada una vez por semana, es igualmente eficaz que la insulina degludec diaria para reducir los niveles de hemoglobina glucosilada en pacientes con diabetes tipo 2. Efsitora, una insulina de acción prolongada, ofrece una opción innovadora al reducir la frecuencia de las inyecciones y podría superar barreras como el miedo a las agujas y la preocupación por la hipoglucemia o el aumento de peso. Si los futuros ensayos confirman su seguridad, efsitora podría ser especialmente útil para personas con discapacidades que dificultan la administración diaria de insulina.

A Change in Glycated Hemoglobin Level from Baseline at Week 52

<https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2403953>

ESTRATEGIA TRANSFUSIONAL RESTRICTIVA VS LIBERAL EN PACIENTES CON LESIÓN CEREBRAL AGUDA

The TRAIN Randomized Clinical Trial

Los pacientes con anemia y lesión cerebral aguda asignados aleatoriamente a una estrategia liberal de transfusión de glóbulos rojos con un umbral de hemoglobina de 9 g/dL tuvieron una menor probabilidad de resultado neurológico desfavorable a los 180 días que los pacientes asignados aleatoriamente a una estrategia restrictiva de transfusión con un umbral de hemoglobina de 7 g/dL.

JAMA

QUESTION How does use of a liberal or restrictive strategy of blood transfusion influence neurological outcome among patients with acute brain injury?

CONCLUSION A liberal transfusion strategy compared with a restrictive strategy resulted in a lower rate of unfavorable neurological outcome among patients with acute brain injury.

INTERVENTION

PRIMARY OUTCOME

Unfavorable neurological outcome, defined as a Glasgow Outcome Scale Extended score between 1 and 5, 180 days after randomization

FINDINGS

Unfavorable neurological outcome at 180 days

Difference was statistically significant:

Absolute difference, **-10.0%** (95% CI, -16.5% to -3.6%)
Adjusted relative risk, **0.86** (95% CI, 0.79 to 0.94); $P = .002$

<https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2824930>

IMAGEN MÉDICA

Hemangioma infantil segmentario

El hemangioma infantil es un tumor vascular benigno, común en la infancia, que se origina en las células endoteliales de los vasos sanguíneos. Aparece pocos días después del parto, y si está presente al nacer, no se considera hemangioma infantil.

Annals of Internal Medicine

EFECTOS DEL ABORTO SOBRE LA FERTILIDAD

In the Clinic®

Abortion

Los datos del registro finlandés de 57 406 madres primerizas entre 2008 y 2010 mostraron que las mujeres que habían abortado anteriormente tenían significativamente menos probabilidades de recibir tratamiento por infertilidad, lo que sugiere que no hay un mayor riesgo de infertilidad secundaria después del aborto.

Las pacientes pueden ovular tan pronto como 1 o 2 semanas después del aborto farmacológico o procesal. Las pacientes interesadas en volver a quedar embarazadas pueden intentar hacerlo en 1 o 2 semanas si están emocional y físicamente preparadas; no es necesario esperar a la primera menstruación.

¿CUÁLES SON ALGUNAS RAZONES MÉDICAS PARA EL ABORTO?

La clasificación modificada de la Organización Mundial de la Salud (mWHO) identifica 5 categorías de mayor riesgo cardiovascular materno. La categoría de riesgo más alta (mWHO IV) se asocia con una tasa de eventos cardíacos maternos del 40% al 100%

<https://www.acpjournals.org/doi/10.7326/ANNALS-24-01868#core-r18-ANNALS2401868>

WHO IV: pregnancy not recommended

- Pulmonary arterial hypertension
- Severe systemic ventricular dysfunction (EF<30%)
- Moderate systemic right ventricular dysfunction
- Severe mitral stenosis
- Severe symptomatic aortic stenosis
- Severe aortic dilatation
- Vascular Ehlers-Danlos
- Severe (re)coarctation
- Fontan with any complication

Follow-up during pregnancy: Monthly
in expert centre

Delivery: Expert centre

TROMBOCITOPENIA INDUCIDA POR HEPARINA

La trombocitopenia inducida por heparina (TIH) es una reacción inmunomediada adquirida a un fármaco en la que el paciente desarrolla un anticuerpo contra el complejo de heparina y factor plaquetario 4 (PF4).

La trombocitopenia inducida por heparina se presenta con mayor frecuencia entre 5 y 14 días después de iniciar el tratamiento con heparina.

- La prueba de **anticuerpos PF4** es la prueba más sensible disponible, pero los falsos positivos son comunes debido al bajo umbral utilizado para una prueba positiva para maximizar la sensibilidad.

TRATAMIENTO

- Los pacientes que desarrollan trombocitopenia inducida por heparina (TIH) seguirán necesitando anticoagulación debido al riesgo de trombosis (tromboembolismo arterial o venoso [TEV]) asociado con la TIH, y posiblemente también para la condición original por la cual se administró heparin.
- Suspender la heparina por sí sola no es suficiente, ya que los pacientes con TIH siguen en riesgo de trombosis posterior, especialmente durante el periodo en que el anticuerpo de la TIH continúa activando plaquetas.
- Existen varios anticoagulantes no heparínicos que se pueden usar en un paciente con trombocitopenia inducida por heparina (TIH). Estos incluyen inhibidores directos de la trombina parenterales (por ejemplo, argatroban, bivalirudina), danaparoides (no disponible en Estados Unidos), fondaparinux o anticoagulantes orales directos (ACOD) como apixabán, edoxabán, rivaroxabán o dabigatrán.
- La warfarina no debe iniciarse de inmediato en pacientes con trombocitopenia inducida por heparina (TIH). Su uso temprano puede aumentar el riesgo de complicaciones, como necrosis cutánea, especialmente si el recuento de plaquetas es bajo. La warfarina puede considerarse una vez que el recuento plaquetario se ha recuperado (generalmente $>150,000/\mu\text{L}$) y se debe administrar con un anticoagulante no heparínico superpuesto hasta que se logre un rango terapéutico adecuado de INR (normalmente entre 2-3).

The likelihood of heparin-induced thrombocytopenia (HIT) can be estimated from the 4Ts score, which is calculated as follows:

	2 points	1 point	0 point
Thrombocytopenia (numbers refer to platelet counts)	Drop $>50\%$ and nadir 20,000–100,000	Drop 30% to 50% or nadir 10,000–19,000	Drop $<30\%$ or nadir $<10,000$
Timing	Onset between 5 and 10 days or at <1 day	Onset after 10 days or unclear	Onset between 1 and 4 days
Thrombosis	New thrombosis	Progressive, recurrent, or suspected thrombosis	None
Other	No other causes	Possible other causes	Definite other causes

Interpretation of the 4Ts score:

<4 points is associated with a **low probability** for HIT

4 to 5 points reflects **intermediate probability** for HIT

6 to 8 points reflects **high probability** for HIT

AUTOR:

DR. JORGE ROJAS

MEDICINA INTERNA - EPIDEMIOLOGÍA CLÍNICA

